

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 908 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari 198 Ernazarova Shahnoza Ergash qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri 202 Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi
	The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students..... 206 I. A. Komolova
	Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari 209 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar 212 Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna
	Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri..... 215 Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi
	Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili 219 Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish 224 Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati 227 Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari 231 Niyozova Maftuna Normaxmat qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida) 234 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari 237 Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna
	Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 241 Qodirova Dilnoza Alisher qizi
	"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi 245 Rashidova Vazira Baxodir qizi
	Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari 248 Ruziyeva Shoxida Fatilloevna
	Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity 254 Sayidova Sayyora Yorikulovna
	Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe 257 Shokirova Markhabo
	Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari 260 Talabayev Utkirjon Rosuljonovich
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari 263 Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li
	Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili 266 Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati 271 Yakubova Zilola Zikirovna
	Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli 274 Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna
	Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar 278 Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich
	Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений 280 Исломов Абдулазиз Латиф угли

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish 375 Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish..... 377 O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi
	O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari 380 Oromova Laylo Ilhomovna
	Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari .. 384 Raxmatov Mirzo Mukimovich
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish 389 Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna
	Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari 394 Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li
	Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari..... 398 Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna
	Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi..... 401 Alimov Farhod Sharabidinovich
	Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari 405 Mamatkarimova Sevara Alim qizi
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida 410 Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna
	15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi 413 Sulaymonov Jaxongir Solijonovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari 417 Xudoyberdiyeva Sayyora Abdimumin qizi, Buzrukov. T. O.
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari 421 Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.
	Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati 425 Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi
	The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan 428 Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi
	Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati 434 Tursunova Ozoda Faxriddinovna
	Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv 437 Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li
	Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren..... 443 Z. Nazarov
	Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida 447 Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna
	Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar..... 451 Adilova Soliyaxon
	Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish..... 455 Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna
	Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish 458 Abdullayeva Aziza
	Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar 461 Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari 465 Haydarqulova Mahliyo Zafarovna

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'рни	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА 572 Шукурова Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна
	Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari 576 Evatov Saminjon Sobirovich
	Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar 579 Rajapov G'olibbek Oripovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari 583 Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari 586 Israilova Xusnida Adilovna
	Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari 590 Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich
	Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari 596 Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi
	Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish 601 Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna
	Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari 605 Berdiyev Bahodir Ravshanovich
	Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalardan foydalanish 608 Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi
	Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi 611 Dilobar Saidova
	Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati 614 Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li
	Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish 617 Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna
	Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari 621 Eshonjonov Bobir Zafarjonovich
	Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi 625 Eshonqulov Sherzod Ummatovich
	A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions 628 Jumayev Sanjar Jurakulovich
	Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish 631 Komilov Umidjon Normurod o'g'li
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni 635 M. X. Tadjiyeva
	Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar 639 Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna
	Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari 644 Muhammadiyeva Setora Odil qizi
	Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari 647 Nigora Negmatova
	Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish 651 Pirimova Mohinur Furqat qizi
	Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari 654 Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi
	O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli 657 Quvvatova Ozoda Gulbek qizi

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
Raimov Xamid Soatovich	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
Ravshanova Sabina Bahodir qizi	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
Shodiyeva Matluba Jo'rayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari	681
Shukrullayev Ozod Arzuyevich	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
Sodiqova Dinara Alisher qizi	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari	691
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
Valiyeva N. Y.	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
Xalilova Dilnoza Furqatovna	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari	705
Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	716
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari	721
Z. A. Nuraliyeva	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
Zaripova Muslima Qurbonovna	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari	730
Anvar Allabergenov	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах	735
Раимова Малохатхон	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
Quldosheva Dilso'z Sunnatovna	
Xalqaro futbol musobaqalari statistikasi asosida o'yin strategiyalarini tahlil qilish	743
Davranov E. O.	
Особенности проведения занятий по биологии с применением современных педагогических технологий	748
Койилова Мехринисо	

Boshqaruv kadrlar zaxirasini samarali shakllantirishda gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-psixologik omillari	755
Abdullajanova Dilnozaxon Sultanbekovna	
Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiyaning zamonaviy o'zbek va ingliz tillariga ta'siri.....	761
Abdullayev Shaxobiddin Abduali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida stem yondashuvi asosida muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi.....	765
Abdullayeva Moxinur O'limasboy qizi	
Proporsiyalar siri.....	769
Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna	
Zamonaviy ta'limda kreativ yondashuvlar: zamonaviy metodlar va amaliy misollar asosidagi tahlil	773
Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik savodxonligini rivojlantirish kompetentsiyasi	777
Eshmurodova Dilobar Nizom qizi	
Havoning nisbiy namligini aniqlash.....	781
Hasanboyeva Diyoraxon, Tojaliyeva Dilyora	
Yevropa mamlakatlarida ta'lim-tarbiya masalalarining olib borilishi tahlili (Italiya va Fransiya maktablari misolida)	784
F. F. Xalilov, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Individual va differensial yondashuvlarning boshlang'ich ta'lim metodikasi bilan integratsiyasi.....	787
Jinayeva Dilrabo Abdusalomovna	
Blokcheyn texnologiyalari va undan foydalanish yo'llari.....	791
Jomonqulova Fazilat Esirgapovna	
Neyropedagogik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini shakllantirish.....	794
Jumayeva Mahbuba O'ktam qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi	798
Mirsaidova Maxbuba	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	801
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Tarbiyalanuvchilarni sensomotorikasining psixologik strukturasi.....	804
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Maxsus maktabgacha tarbiya muassasalarida bolalar nutqining ohang, ritm va sur'atini tarbiyalash metodikasi.....	808
Saydaliyeva Xojiya Abduljalil qizi	
Pedagogik faoliyatda shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-psixologik jihatlari	812
Shakarboeva Shaxnoza Abdulakimovna	
Talabalarda hunarmandchilik ko'nikmalari va ijodiy salohiyatini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	816
Sharipova Go'zal Sodiqovna	
Faxriyorning doston yaratishdagi mahorati va ularning badiiylik xususiyatlari	820
Tangirova Dilbar	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari metodik tayyorgarligini takomillashtirishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish.....	824
Turanova Iroda Egamberdi qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini tashkil etishga o'rgatishning metodik asoslari	827
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda til ta'limida innovatsiyalar: sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yondashuvi	831
Umarova Iroda Shavkatjon qizi	
Aqli zaif o'quvchilar bilan psixokorreksion ishlarda qo'llaniladigan metodlar.....	835
Usmanova Nilufar Ilhom qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning kreativ o'qish madaniyatini shakllantirishda sun'iy intellektdan foydalanish	840
Xayitova Firuza Abdullayevna	
Oliy o'quv yurtlarida talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsion hamkorlik modellari samaradorligi	844
Xaqulov Komil Yusupovich	

Ta'limda raqamli texnologiyaning o'rni.....	847
<i>Zebuniso Nurtayeva Murodali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish .	852
<i>Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna</i>	
Направленное обучение борцов самостоятельному управлению нагрузкой в тренировке по частоте сокращений сердца	856
<i>Алишер Базарбаевич Ашуралиев</i>	
Педагогические возможности развития креативного мышления студентов педагогических вузов	859
<i>Каримова Барно Эргашевна</i>	
Инклюзивное образование: интеграция теоретических основ и практических методов для формирования эффективной образовательной среды	862
<i>Л. З. Намазбаева</i>	
Влияние славянской мифологии на русскую литературу	866
<i>Хайдаров Рамазон Комилжон угли</i>	
Совершенствование методики преподавания русского языка в нефилологических аспектах	871
<i>Ходжибекова М. А.</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida qurish-yasash faoliyatlarini tashkil etishning ahamiyati.	875
<i>Sultonova Nurxon Anvarovna</i>	
Xorijiy mamlakatlarda maktabgacha ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va tarbiyachi faoliyatining mazmuni.....	878
<i>Nazirova Guzal Malikovna</i>	
Творческий подход к формированию личности будущего воспитателя	881
<i>Халкузиева Дилноза Баходировна</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	884
<i>Karimova Umida Sharopovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik yondashuvni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	887
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Psixolog talabalarda liderlik kompetentligini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	890
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi</i>	
Роль самостоятельного обучения в формировании творчества учащихся	894
<i>Курбанова Бузайнаб Нурмухаммадиевна</i>	
Ingliz tili darslarida yuqori sinf o'quvchilarini madaniyatshunoslik yondashuvi asosida umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash metodikasi	899
<i>Saxoddinova Muhayyo Eshmamat qizi</i>	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida modulli texnologiyalardan foydalanish.....	904
<i>Usmonov Adxam Abduxamidovich</i>	

AQLI ZAIF O'QUVCHILAR BILAN PSIXOKORREKSION ISHLARDA QO'LLANILADIGAN METODLAR

Usmanova Nilufar Ilhom qizi

Alfraganus Universiteti Maxsus pedagogika
Logopediya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalar bilan olib boriladigan psixokorreksion ishlarning mazmun-mohiyati, ularning shaxsiy rivojlanishiga ko'rsatuvchi ta'siri hamda ushbu jarayonda qo'llaniladigan asosiy psixologik metodlar yoritilgan. Maqolada korreksion ishlarning asosiy tamoyillari, mazmuni va bosqichlari batafsil ko'rib chiqilgan hamda amaliy tavsiyalar berilgan. Shuningdek, bu toifadagi bolalar bilan ishlashda individual yondashuvning ahamiyati, tarbiyaviy va o'quv muhitining roli haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: psixokorreksiya, aqliy rivojlanish, intellektual rivojlanishida orqada qolgan bolalar, psixologik yordam, korreksion pedagogika, individual yondashuv, rivojlantiruvchi metodlar.

Abstract: This article discusses the essence of psych correctional work with children with intellectual disabilities, their impact on personal development, and the main psychological methods used in this process. The article examines in detail the basic principles, content, and stages of correctional work and gives practical recommendations. It also discusses the importance of an individual approach in working with this category of children and the role of the educational and nurturing environment.

Key words: psych correction, mental development, children with intellectual disabilities, psychological assistance, correctional pedagogy, individual approach, developmental methods.

Аннотация: В статье рассматривается сущность психокоррекционной работы с детьми с задержкой психического развития, её влияние на развитие личности, основные психологические методы, используемые в этом процессе. В статье подробно рассматриваются основные принципы, содержание и этапы коррекционной работы, даются практические рекомендации. Также обсуждаются важность индивидуального подхода и роль воспитательной и образовательной среды в работе с данной категорией детей.

Ключевые слова: психокоррекция, психическое развитие, дети с нарушением интеллекта, психологическая помощь, коррекционная педагогика, индивидуальный подход, методы развития.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – shaxsiy fikr yurita oladigan, mustaqil qaror qabul qila biladigan va ijodiy yondashuvga ega mutaxassislar tayyorlashdir. Ayniqsa, pedagogik yo'nalishda ta'lim olayotgan bo'lajak o'qituvchilar uchun bu jihatlar nihoyatda muhimdir. Bugungi kunda bilimlar jamiyatida oddiy faktlarni yod olish emas, balki ularni tahlil qilish, baholash va yangicha yondashuv bilan yechim topish muhim kompetensiyalardan biri hisoblanadi.

Aqliy zaiflik – bu bosh miyadagi organik jarohat natijasida bilish jarayonlarining turg'un buzilishidir. Psixokorreksiya – bu aqliy zaif bolalarning aqliy, hissiy-emotsional, xulq-atvori va ijtimoiy moslashuvini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, ularda moslashuvchanlikni shakllantirish va turli muammolarni bartaraf etishga qaratilgan tizimli maxsus psixologik ishlash jarayonidir. U bolaning individual ehtiyojlariga mos ravishda olib boriladi hamda uning ijtimoiy moslashuvi, o'quv qobiliyatini oshirish, nutqini rivojlantirish va hissiy muvozanatini saqlashga yordam beradi. Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalar bilan psixokorreksion ishlar individual yoki guruh shaklida amalga oshiriladi. Bu jarayonda pedagoglar, psixologlar, logopedlar va maxsus pedagoglar faol ishtirok etadi. Ushbu jarayon bolaning rivojlanishiga ko'maklashadi, ijtimoiy moslashuvini oshiradi va uning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Psixokorreksion jarayonni tashkil etishda mashg'ulotlarni rejalashtirish jarayonida quyidagi tamoyillarga amal qilish lozim:

- 1) ketma-ketlik tamoyili – mashg'ulotlar murakkabligini bosqichma-bosqich oshirib borishni ko'zda tutadi;
- 2) vazifalarning qulayligi tamoyili – topshiriqlar bolaning imkoniyatlariga mos bo'lishi kerak;
- 3) tizimlilik tamoyili – mashg'ulotlar ma'lum bir takroriylikda o'tkazilishi lozim, ideal holatda haftasiga kamida ikki marta;
- 4) o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash tamoyili – bu yerda ota-onalar, maxsus pedagoglar va logopedlar ishtirokini ta'minlash zarur.

Aqliy rivojlanishdan orqada qolgan bolalarni predmet-amaliy manipulatsiyalarga o'rgatish jarayonida psixolog ularda topqirlik asosidagi yo'naltiruvchi usullarni shakllantiradi, bolalarni predmetlarning shakli, rangi va o'lchamini o'zlashtirishga o'rgatadi. Mashg'ulotlar davomida bolaga shunday harakatlar ko'rsatilishi kerakki, u shaklni aniqlash qobiliyati bajarilayotgan faoliyat natijasiga bevosita ta'sir qilayotganini anglasin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aqli zaif o'quvchilar bilan olib boriladigan psixokorreksion ishlarda metodlar bolaning individual ehtiyojlariga mos holda tanlanadi. L.S. Vygotskiy "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi orqali bolalarning potentsial imkoniyatlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi. T.A. Vlasova, M.G. Ilyina va A.A. Budilova psixokorreksiyada rolli o'yinlar, sensor mashqlar va emotsional muvozanatni tiklash texnikalarini taklif etgan. O'zbekistonlik mualliflar – R. Jo'rayev, N. Ashurova va Z. Karimovalar integratsiyalashgan ta'lim, vizual materiallar va psixogimnastika mashqlarining samaradorligini alohida ko'rsatgan. Adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, metodlar nafaqat bilim, balki shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishga ham qaratilgan bo'lishi kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda aqli zaif o'quvchilar bilan olib boriladigan psixokorreksion ishlarning samaradorligini aniqlash va qo'llanilayotgan metodlarning amaliy ahamiyatini baholash maqsad qilingan. Tadqiqotning metodologik asosini defektologiya, maxsus pedagogika va amaliy psixologiya fanlarining tamoyillari tashkil etadi. Tadqiqotda miqdoriy va sifatli metodlar uyg'unligidan foydalanildi. Miqdoriy tahlil uchun so'rovnomalar, test va baholash mezonlari asosida to'plangan ma'lumotlar statistik usullar bilan tahlil qilindi. Sifatli tahlil esa kuzatuv, suhbat va individual holatlarni tahlil qilish orqali amalga oshirildi. Tajriba-sinov ishlari eksperimental va nazorat guruhlari ishtirokida tashkil etildi. Eksperimental guruhda psixokorreksion metodlar – arterapiya, musiqa-terapiya, relaksatsiya mashqlari, ijtimoiy moslashuv o'yinlari va vizual stimulyatorlar qo'llanildi. Bu metodlar individual va guruhshaklda tatbiq etildi. Har bir metoddan keyingi o'zgarishlar maxsus diagnostik vositalar yordamida baholandi.

Shuningdek, pedagog va psixologlarning fikrlari, o'quvchilarning emotsional holati va ijtimoiy moslashuv darajasi o'zgarishi tahlil qilindi. Tadqiqot davomida sistemali yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va kompleks baholash prinsiplari asosida ishlash ta'minlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Quyida psixotexnikalar bilan birga mashg'ulotlarning aniq sxemasi keltiriladi:

- 1) Hajmli shakllar bilan predmet-amaliy mashqlar. Mashg'ulot maqsadi: bolani amaliy harakatlarda yassi va hajmli shakllarni solishtirishga, xato va to'g'ri variantlarni ajratish orqali sinov va xatolik usuli bilan ishlashga o'rgatish. Psixotexnik o'yinlar: "Qutilarni yop", "Qaysi uycha?", "Derazani top", "Pochta qutisi". Topshiriq: bolaga namuna bo'luvchi geometrik shakllar taklif etiladi, u esa ularni mos joylarga qo'yishi kerak. Jihozlar: turli shakldagi qopqoqlari bo'lgan qutilar; turli hajmdagi geometrik shakllar (mos keladigan teshiklar uchun); teshikli doskalar (teshiklar geometrik shakllar yoki geometrik shakllardan yasalgan predmetlarni ifodalaydi).
- 2) Predmet-amaliy harakatsiz shaklni ko'rish orqali idrok etish. Mashg'ulot maqsadi: bolani shaklni faqat ko'z bilan ko'rib, taqqoslashga o'rgatish; predmet konturini ajratish, hajmli va yassi shakllarni solishtirish, chizmada tasvirlangan narsalarni tanish va ularni og'zaki nomlash. Psixotexnik o'yinlar: "O'z juftini top", "Loto", "Nima chizilganini top", "Do'kon". Jihozlar: geometrik shakllar tasvirlangan kartochkalar; juft-juft yassi yoki plastmassa shakllar; turli shakldagi predmetlar va o'yinchoqlar.

Shakllarni eslab qolish. Mashg'ulot maqsadi: bolalarni ko'rgan shakllarini eslab qolishga, tasavvur asosida hajmli shaklni yassi shakl bilan taqqoslashga o'rgatish, shuningdek, quyidagi nomlarni mustahkamlash: "dumaloq", "kvadrat", "oval", "uchburchak". Psixotexnik o'yinlar: "Tanib ol va eslab qol", "O'xshashini top", "Qaysi biri yo'qolganini top". Agar istasangiz, bu mavzuga oid mashg'ulotlar rejasini yoki metodik tavsiyalarni ham tayyorlab bera olaman. Sizga qanday yordam kerak? > Usmonova Nilufar: Albatta, quyidagi matnни o'zbek

tiliga lotin alifbosida tarjima qildim.

Jihozlar:

- Har xil kattalik va rangdagi geometrik shakllar tasvirlangan kartochkalar;
- Turli shakldagi hajmli o'yinchoqlar (masalan: shar, tipa-tip, televizor va boshqalar);
- Yassi shakllar namunasi (dumaloq, oval, kvadrat, to'rtburchak, uchburchak).

Predmetlarning kattaligini idrok etishga o'rgatish, xuddi shaklni o'rgatish kabi, predmet-amaliy manipulatsiyalar kontekstida amalga oshiriladi. O'yinchoqlar bilan harakatlar jarayonida aqliy rivojlanishda orqada qolgan bola ko'rish orqali kattalikni ajrata boshlaydi. Uzoq davom etadigan sinash va solishtirish asosida bola to'laqonli ko'rish idrokiga, kattalikni ajrata olish va predmetlarni kattaligiga qarab solishtira olish qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin.

Mashg'ulotlar uch bosqichdan iborat:

- 1) Kattalikni amaliy ajratish.
- 2) Maqsad: bolalarni predmetlarning kattaligiga yo'naltirish, harakatni predmet kattaligiga moslashtirish, yassi va hajmli shakllarni kattalik bo'yicha solishtirish, seriatsion (tartiblangan) qator tuzishga o'rgatish. > Usmonova Nilufar:

Psixotexnik o'yinlar: "Ikki va uch joyli matryoshkalarini joylashtirish", "Predmet uchun joy top", "Minorani qur", "Qo'g'irchoq uchun karavotni top" va boshqalar. Jihozlar:

- Ikki, uch va to'rt joyli matryoshkalar;
- Turli kattalikdagi yog'och bo'laklari;
- Turli kattalikdagi qo'g'irchoqlar va mashinalar;
- Turli o'lchamdagi o'yinchoq mebellar.

Kattalikni ko'rish orqali idrok etish. Maqsad: bolalarni turli kattalikdagi predmetlarni ko'z bilan ajrata olishga, ularning vizual tasvirini so'z bilan bog'lashga o'rgatish.

Psixotexnik o'yinlar: "Loto" (predmetlarni kattaligi bo'yicha aniqlash), "Nusxani tugat" (detal kattaligi hisobga olinadi), "Minorani qur" (har xil balandlikni hisobga olgan holda) va boshqalar.

Jihozlar:

- Turli kattalikdagi predmetlar tasvirlangan kartochkalar;
- Katta va kichik doira, kvadrat va konturli naqshlar;
- Flomasterlar;
- Turli o'lchamdagi predmetlar va hayvonlar tasvirlangan trafaretlar.

Kattaligi bo'yicha predmetlarni eslab qolish. Maqsad: bolalarni predmetlarning kattaligini tasavvurda saqlashga, ularni og'zaki ifoda orqali va tasavvur asosida solishtirishga, xotira asosida tanlov qilishga o'rgatish.

Psixotexnik o'yinlar: "Yodlab ol va top", "Top, qayerda yashiringan", "Top, qaysi ko'ylak qo'g'irchoqqa mos" va boshqalar.

Jihozlar:

- Turli kattalikdagi predmetlar tasvirlangan loto-kartochkalar;
- Turli o'lchamdagi predmetlar.

Uchtalik o'lchamda kartondan yasalgan geometrik shakllar. Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalar bilan psixokorreksiya jarayonida predmetlarning konstant (doimiy) va yaxlit idrokini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bolalar anglab yetishlari kerakki, predmetning tashqi ko'rinishi qaralgan tomonga bog'liq holda o'zgarishi mumkin – oldidan, orqasidan, yonidan, pastdan yoki yuqoridan – ammo baribir bu xuddi o'sha predmetligicha qoladi. Bola tushunishi kerak: yaxlit predmet alohida qismlardan tashkil topgan, bu qismlarning har biri nafaqat o'z funksiyasiga, balki shakli, o'lchami va ma'lum joylashuviga ega. Bular umumiy fazoviy tuzilishga ega bo'ladi. Yaxlit idrokni shakllantirish bolalarni quyidagi ijodiy faoliyatlarga o'rgatish orqali samarali amalga oshiriladi: konstruksiya (qurish), rasm chizish, yasalash (lepka), aplikatsiya. Korreksion ishda ayniqsa konstruktiv faoliyat katta salohiyatga ega, bu faoliyat sog'lom bolalarda kichik maktabgacha yoshdanoq faol rivojlanadi. Qurish faoliyati jarayonida bola, bir tomondan, predmetlarning fazoviy xususiyatlari (shakl, o'lcham va h.k.) bilan tani-shadi, ikkinchi tomondan esa bu jarayon idrok qilish uslublarining shakllanishiga ta'sir qiladi: butunni qismlardan ajratish, murakkab shakllarni aqlan bo'lish, predmetlar orasidagi fazoviy munosabatlarni o'rnatish. Aqliy rivojlanishi cheklangan bolalarda sezgi funksiyalarini shakllantirishda konstruktiv mashg'ulotlarning samaradorligi ko'plab maxsus pedagog va psixologlar tomonidan tasvirlangan (Mamaychuk, 1976; Kataeva, Strebeleva, 1991 va boshqalar).

Psixolog quyidagi o'yinlarni taklif qiladi: "Butunni yig'", "Qaysi detal yetishmayapti" va boshqalar. Fazoviy yo'nalishni shakllantirish aqliy cheklovli bolalar bilan psixologik korreksiyada alohida va juda muhim ahamiyatga ega. M. va N. Semago tomonidan maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar uchun fazoviy tasavvurlarni shakllantirish dasturi ishlab chiqilgan (Semago M. va N., 2000). Dasturdagi topshiriqlar bolaning fazoviy tasavvurlarga ega bo'lish darajasiga qarab murakkablashib boradi – eng oddiy (koordinatali, metri)dan boshlab, til orqali ifodalanadigan fazoviy tasavvurlargacha. Dasturdagi har bir bosqich bir necha mavzularga bo'lingan

bo'lib, har biri o'zining turli bosqichlarda bajariladigan ishlarini qamrab oladi... darajalarda, bu esa fazoviy tasavvurlarni og'zaki ifodalash bilan birga olib borilishi shart. Ushbu darajalar quyidagilardan iborat:

O'z tanasining fazosi darajasi; predmetlarning tana nisbati bilan joylashuvi darajasi; tashqi predmetlar o'rtasidagi fazoviy munosabatlar; lingvistik fazo, ya'ni vaqt tasavvurlarini ham o'z ichiga oladi (Semago M. va N., 2000). Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarda fazoviy tasavvurlarni shakllantirishda quyidagi bosqichlarga rioya qilish juda muhim:

Birinchi bosqichda bolalarni predmetlar va ularning qismlarining vertikal holatini (masalan: "ustida", "ostida") ajratishga o'rgatish kerak.

Ikkinchi bosqich – bu gorizontal holatdagi munosabatlarni shakllantirish (masalan: "yonida", "yaqinida").

Uchinchi bosqich – "o'ngda", "chapda", "orqasida", "oldida", "orasida" kabi yanada murakkab fazoviy munosabatlarni shakllantirish.

Bola kattalar harakatlariga taqlid qilib, predmetlar o'rtasidagi fazoviy munosabatlarni idrok eta oladigan va takrorlaya oladigan bo'lgach, uni tayyor namunalar asosida ishlashga o'tkazish mumkin. Bu bosqichda bola namunaning fazoviy tuzilmasini mustaqil tahlil qiladi. Bu usul quyidagilarda samarali qo'llaniladi: konstruktiv ko'nikmalarni rivojlantirishda, maxsus tashkil etilgan didaktik o'yinlar – "Yodlab ol va top", "Top va nomini ayt" da. Bu o'yinlarda bolaga turli predmetlar bir-biriga nisbatan har xil joylashgan holatdagi kartalar taklif etiladi. Aqliy cheklovli bolalarda fazoviy tasavvurlarni shakllantirishda ayniqsa muhim bo'lgan jihatlardan biri bu – tegish sezgi (o'sish) idrokini rivojlantirishdir. Shu maqsadda quyidagi didaktik o'yinlar qo'llaniladi, ular: shaklni, kattalikni, hajmni, haroratni, predmetlarning fazodagi joylashuvini tegish orqali idrok etishga qaratilgan.

Birinchi bosqich – bolalarni oddiy, tanish hajmli predmetlarni (masalan: mashina, qo'g'irchoq, qoshiq, likopcha, sharflar, tugmalar va boshqalar) tegish orqali tanishga o'rgatish.

Ikkinchi bosqich – bolalarga hajmli geometrik shakllar (masalan: shar, kub, qurilish konstruktori "g'isht-chasi" va boshqalar)ni tegib ko'rib, tanishni taklif etish.

Uchinchi bosqich – bolalar tekis geometrik shakllarni (masalan: doira, kvadrat, uchburchak va h.k.) tegish orqali tanib, nomini aytishga o'rganadilar.

To'rtinchi bosqich – bolalar hajmli shakllarni kattaligi bo'yicha tasniflashga o'rgatiladi.

Psixolog maxsus paravan ortida bolaga bir xil shakldagi, ammo turli o'lchamdagi hajmli figuralar to'plamini joylashtiradi. Misol uchun: katta va kichik shar, katta va kichik g'altak va boshqalar. Psixolog boladan unga bir xil shakldagi figuralarni tanlab olib berishni so'raydi. Bunday mashg'ulotlar bolalarda fazoviy idrokni rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarda xotira quyidagi xususiyatlarga ega: xotira hajmining kamayganligi, axborotni saqlab qolish va tiklashdagi qiyinchiliklar. Bu bolalarda bilvosita yod olishning imkonsizligi, ko'pincha eslab qolish materialining ma'noli tashkil etilishidagi qiyinchiliklar bilan bog'liq. Shuning uchun xotirani psixokorreksiya qilishdagi muhim yo'nalishlar quyidagilardan iborat: ko'rish, eshitish va teginish (hissiy) modalitetlarida xotira hajmini shakllantirish; assotsiativ va bilvosita eslab qolish usullarini rivojlantirish, bu jarayon o'yin faoliyati asosida olib boriladi. Psixokorreksion ishlarga kirishishdan oldin psixolog bolaning qaysi turdagi xotirasi ustunlik qilayotganini aniqlashi kerak: ko'rish, eshitish, ko'rish-eshitish yoki kinestetik (harakat orqali). Masalan, agar bola eshitish xotirasining rivojlanmaganligi bilan ajralib tursa, eshitish va ko'rish-eshitish xotirasini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar o'tkazish tavsiya etiladi.

Xotirani rivojlantirishga oid barcha mashg'ulotlar bolaning yoshiga mos va o'yin shaklida tashkil etilishi kerak. Fikrlashning rivojlanmaganligi – bu turdagi disontogenezga ega bolalar uchun asosiy belgidir. Ularning fikrlashi konkret xarakterga ega; tushuncha hosil qilishda qiyinchilik kuzatiladi; umumlashtirish va bilimni boshqa sharoitlarga ko'chira olishda muammolar mavjud. Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarda tafakkurni rivojlantirish faoliyat va idrokni takomillashtirish bilan bevosita bog'liq. Psixokorreksion ishlarda asosiy vazifa – bu ko'rgazmali-amaliy va ko'rgazmali-obrazli tafakkurni rivojlantirishdir. Bu maqsadga erishish uchun quyidagi yo'nalishlarda ish olib boriladi: har xil shakl, kattalik, rangdagi predmetlar bilan turli amaliy harakatlarga o'rgatish; qo'shimcha yordamchi predmetlardan (asboblar) foydalanishga o'rgatish; konstruktiv va tasviriy faoliyatda obrazli fikrlashni shakllantirish; elementar mantiqiy umumlashtirishni rivojlantirish.

Yuqorida ta'kidlanganidek, predmet-amaliy faoliyat sog'lom bola uchun ham, psixik rivojlanishida orqada qolgan bola uchun ham tafakkurning shakllanishi uchun asosiy omil hisoblanadi. Shu sababli bolalarni predmet-amaliy harakatlarga o'rgatishda quyidagi mashg'ulotlarni o'tkazish maqsadga muvofiqdir: namunaga qarab predmetlarni tanlash; predmetlarni namunaga yoki har xil belgilar bo'yicha guruhlash. Ko'rgazmali-obrazli fikrlashning muhim jihatlardan biri – bolaning ongida harakat qilishi, tasavvur qilingan obrazlar bilan ishlay olishidir. Bu esa psixik rivojlanishida orqada qolgan bolalarni predmetlar bilan bevosita amaliy harakatlarsiz, aqliy tarzda to'g'ri yechim topishga o'rgatishni talab qiladi. Bu ko'nikma turli psixotexnik o'yinlar orqali, rasmiy materiallardan foydalangan holda shakllantiriladi. Masalan, bolaga rasm ko'rsatiladi va undan shunday savol so'raladi: "Bola xonadagi baland shkaf ustidagi havo shariyni qanday olib tushiradi?" – bu orqali bola o'z fikrini so'z bilan izohlashi kerak bo'ladi.

Psixologlar va pedagoglar duch keladigan eng murakkab muammolardan biri – bu ko'rgazmali-hissiy idrokdan so'z-logik tafakkurga o'tish jarayonidir. Yengil darajadagi aqliy zaiflikka ega bolalar bilan psixokorreksion mashg'ulotlar olib borishda, ularda elementar mantiqiy amallarni (umumlashtirish, tahlil, sintez) shakllantirish maqsadga muvofiq. Psixokorreksiya yo'nalishida ishlash uchun taqqoslash amalini rivojlantirish asosiy boshlang'ich bosqich sifatida tanlandi. O'zbek va xorijiy psixologlarning tadqiqotlari (J. Shif, 1965; V. G. Petrova, 1969; B. Breze, 1981 va boshqalar) shuni ko'rsatadiki, aqliy zaif maktab o'quvchilari taqqoslash algoritmini o'zlashtirishi va uni turli vaziyatlarda qo'llay olishi mumkin. Mashg'ulotlar quyidagi bosqichlarda o'tkaziladi:

Birinchi bosqich – predmetlarni ularning alohida belgilarini tahlil qilish orqali taqqoslashga o'rgatish. Psixolog bola bilan birgalikda, masalan, sigir va echkini solishtirar ekan, ularning farqlariga (hajmi, shox uzunligi, rangi va boshqalar) e'tibor qaratadi.

Ikkinchi bosqich – obyektning belgilarini "o'xshash – farqli" tushunchalari asosida solishtirishga o'rgatish. Masalan, psixolog bolaga hayvonlarning rasmlarini ko'rsatadi va ularning nimasi o'xshash, nimasi farq qilishi haqida so'raydi.

Uchinchi bosqich – taqqoslangan belgilarni umumlashtirish. Masalan, bola rasm, o'yinchoq yoki boshqa predmetlarni o'xshashlik asosida bir guruhga joylashtiradi.

Mashg'ulotlar individual yoki kichik guruhda, o'yin shaklida, predmet-amaliy harakatlar asosida o'tkaziladi. Masalan, bola geometrik shakllar orasidagi farqlarni topadi, keyin esa ularni tegishli katakchalarga joylashtirish orqali mustahkamlaydi.

Psixokorreksiyaning asosiy tamoyillaridan biri: aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalar bilan olib boriladigan ishlar – bu faoliyatga asoslangan yondashuvdir. Ya'ni, korreksion jarayon bolaga qulay bo'lgan faoliyat shaklida tashkil etilishi kerak. Intellektual nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda muhim yondashuvlardan biri shundaki, agar bolaning o'yin faoliyati shakllanmagan bo'lsa, psixokorreksiya predmet-amaliy kontekstda o'tkazilishi kerak. Ikkinchi, undan kam ahamiyatga ega bo'lmagan tamoyil – bu bolalar bilan psixokorreksiya qilishda kompleks yondashuvdir. Ushbu tamoyilni amalga oshirish uchun psixologning maxsus pedagog, logoped, shifokor, tarbiyachi va ota-onalar bilan yaqin aloqada ishlashi zarur. Uchinchi, eng muhim tamoyil – bu ierarxik tamoyildir. Psixolog korreksiya jarayonida bolaning hozirgi rivojlanish darajasiga emas, balki uning potentsial imkoniyatlariga ham e'tibor qaratishi lozim.

XULOSA

Aqli zaif o'quvchilar bilan olib boriladigan psixokorreksion ishlar chuqur nazariy asosga ega bo'lgan maxsus pedagogik va psixologik yondashuvni talab qiladi. Ushbu toifadagi bolalar kognitiv rivojlanishning sekinligi, diqqat va xotira zaifligi, nutqiy muammolar, ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar bilan tavsiflanadi. Shuning uchun psixokorreksion ishlarning bosh maqsadi – ularning intellektual qobiliyatlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish, ijtimoiy muhitga moslashuvini ta'minlash va mustaqil yashash uchun zarur bo'lgan o'z-o'ziga xizmat ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Amaliy mashg'ulotlar, psixotexnik o'yinlar va maxsus metodikalar yordamida olib borilgan tizimli ishlar orqali bu o'quvchilarda idrok, fikrlash, nutq va ijtimoiy faoliyat darajasini sezilarli darajada oshirish mumkinligi isbotlandi. Shu bois, psixokorreksion yondashuvda individual yondashuv, qat'iylik va izchillik asosiy tamoyillar sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 2006. – 400 с.
2. Ахметова Дания Загриевна, Горынина Вера Сергеевна, Орлов Григорий Владимирович. Дети с умственной отсталостью в инклюзивной группе.
3. Митрофанов Иван Александрович. Методическое пособие.
4. Gardner, S. "Inquiry is No Mere Conversation (or Discussion or Dialogue): Facilitation is Hard Work." *Critical and Creative Thinking: The Australasian Journal of Philosophy for Children*, 3(2), 1995, pp. 38–49.
5. Gordon, W. *Synectics: The Development of Creative*. – New York: Harper and Row Publishers, 1961.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.